

COMMENT LES PRATIQUES TQM AFFECTENT-ELLES LE PARTAGE DES CONNAISSANCES ?

HOW DO TQM PRACTICES AFFECT KNOWLEDGE SHARING?

Hafsa Bichani (Doctorante)

*Laboratoire de L'Économie et Management des Organisations
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales
Université Ibn Tofail, Kénitra, Maroc*

Nabil Boubrahimi (Enseignant-chercheur)

*Laboratoire de L'Économie et Management des Organisations
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales
Université Ibn Tofail, Kénitra, Maroc.*

- Adresse de correspondance :** Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales
Université Ibn Tofail
Maroc (Kénitra)
B.P 242-Kénitra
- Déclaration de divulgation :** Les auteurs n'ont pas connaissance de quelconque
financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.
- Conflit d'intérêts :** Les auteurs ne signalent aucun conflit d'intérêts
- Citer cet article :** Bichani, H., & Boubrahimi, N. (2020). COMMENT LES
PRATIQUES TQM AFFECTENT-ELLES LE PARTAGE
DES CONNAISSANCES ? *International Journal of
Accounting, Finance, Auditing, Management and
Economics*, 1(1), 30-46

DOI: 10.5281/zenodo.3936182
Published online: 10 July 2020

Copyright © 2020 – IJAFAME

COMMENT LES PRATIQUES TQM AFFECTENT-ELLES LE PARTAGE DES CONNAISSANCES ?

Résumé

Des études antérieures ont rapporté des résultats mitigés et ambigus de la relation entre les pratiques du management de la qualité totale (TQM) et le partage des connaissances. Ce papier vise à examiner l'effet des pratiques TQM sur le partage de connaissances. Nous avons utilisé une méthodologie qualitative dans cette étude afin d'avoir une perception aussi claire que possible du problème. Nous avons donc procédé à des études par entretiens semi-directifs dans douze entreprises de tailles variées et de différents secteurs d'activité (Métallurgie, agroalimentaire, banque, automobile, cosmétique et luxe) à l'aide d'un guide d'interview pour recueillir des données qualitatives.

Cette étude a montré que différentes pratiques qualité affectent de manière significative le partage de connaissances. Les résultats ont révélé que les principaux obstacles auxquels les entreprises au Maroc sont confrontées étaient l'engagement des employés, dominance dans le partage de connaissances explicites sur tacites, différences dans les niveaux d'expérience, manque de leadership et d'orientation managériale pour communiquer clairement les avantages et les valeurs des pratiques de partage des connaissances, pénurie d'espaces formels et informels pour partager, refléter et générer de nouvelles connaissances.

Il est recommandé aux entreprises de continuer à mettre en œuvre les pratiques TQM avec toutes les variables pour améliorer les performances. Les entreprises devraient alors développer l'implication, l'engagement, la sensibilisation des employés à partager leurs connaissances, améliorer le système de l'entreprise et fournir des ressources efficaces pour surmonter les obstacles qui empêchent la mise en œuvre efficace des pratiques TQM.

Mots clés : Partage de connaissances ; Leadership ; Orientation client ; Formation et apprentissage.

Classification JEL : O15

Type de l'article : Recherche appliquée

Abstract

Previous studies have reported mixed and ambiguous results in the relationship between total quality management (TQM) practices and knowledge sharing. This paper is intended to examine the effect of TQM practices on knowledge sharing. We used a qualitative methodology in this study to get as clear a picture as possible of the problem. We therefore carried out semi-directive interviews studies in twelve companies of various sizes and different sectors of activity (Metallurgy, agri-food, banking, automotive, cosmetics and luxury) using an interview guide to collect qualitative data. This study showed that different quality practices significantly affect knowledge sharing. The results revealed that the main obstacles facing companies in Morocco were employee engagement, dominance in sharing explicit knowledge of tastes, differences in experience levels, lack of leadership and managerial guidance to clearly communicate the benefits and values of knowledge-sharing practices, lack of formal and informal spaces to share, reflect and generate new knowledge.

It is recommended that companies continue to implement TQM practices with all variables to improve performance. Companies should then develop engagement, commitment, employee awareness to share their knowledge, improve the company's system and provide efficient resources to overcome barriers to effective implementation of TQM practices.

Keywords: Knowledge sharing; Leadership; Customer Focus; Training and learning.

JEL Classification: O15

Paper type: Empirical research

1. Introduction

De nombreuses entreprises reconnaissent les connaissances comme un outil qui permet d'appréhender, d'assimiler tout ce qui se rapporte à l'information et les données pour concourir activement à la performance, la résolution de problèmes, la prise de décision, et l'apprentissage des autres.

Par conséquent, dans le monde des affaires d'aujourd'hui, les entreprises se concentrent sur la gestion des connaissances (KM) en tant que principaux déterminants du succès et de création de la valeur en utilisant son capital intellectuel, en particulier ses actifs humains. En tant que tel, le processus de KM joue un rôle important dans l'entreprise qui crée de la valeur, contribuant à la performance de l'entreprise en termes de rentabilité (Gloet & Berrell, 2003).

Le *knowledge-based-view* (KBV) a souligné que les connaissances, en tant que l'une des ressources stratégiques les plus précieuses pour le développement de l'entreprise, peuvent être créées par le partage des connaissances entre entreprises (Stojanović-Aleksić, Nielsen et Bošković, 2019). Cependant, les résultats suggèrent que le partage des connaissances entre les entreprises est un processus complexe et incertain (Balle, Steffen, Curado et Oliveira, 2019). Mohannak (2007) considère que le partage des connaissances est optimal car il se concentre sur un processus bidirectionnel dans lequel chaque partenaire a accès aux compétences de ses partenaires ce qui engendre des flux d'informations bénéfique. Pour ce qui est de l'intention du partage des connaissances (Wang et NOE, 2010), elle peut être définie comme la volonté et le désir d'une entreprise de transférer ses connaissances utiles au-delà des frontières de l'entreprise à d'autres organisations. (Ding, Liu, Huang et Gu, 2017).

La littérature démontre qu'un processus exhaustif de partage des connaissances inclut l'intention et le comportement du partage (Aliakbar E., 2012) et le partage des résultats (Akhavan et Mahdi Hosseini, 2016). Les recherches existantes sur le partage des connaissances entre entreprises se sont principalement concentrées sur le partage des comportements et le partage des résultats (Balle et al., 2019; Singh et al., 2019).

Et depuis trois décennies, on s'intéresse de plus en plus à la gestion des connaissances, car elle est un sujet de réussite dans tous les secteurs d'activité. En effet, la gestion de la qualité et la gestion des connaissances sont désormais des questions importantes à la fois dans le monde des affaires. Cependant, la gestion de la qualité totale (TQM) est l'approche de gestion axée sur la qualité axée sur la satisfaction et l'engagement de tous les employés à améliorer continuellement la performance de leur entreprise.

Or, les études antérieures liant les pratiques TQM au partage des connaissances ont eu un résultat réduit dans la portée. Notre étude vise à apporter une contribution dans la littérature en analysant l'effet des pratiques TQM sur le partage de connaissances. Pour combler cette lacune de recherche, nous essayons de comprendre l'effet des pratiques TQM sur le partage des connaissances.

2. Revue de littérature

2.1 Management de la qualité totale (TQM)

Il s'agit du plus haut niveau de gestion de la qualité. Il s'intéresse à la gestion de qualité dans toutes les facettes d'une entreprise, y compris les clients et les fournisseurs. La gestion de la qualité totale (TQM) implique l'application de principes de gestion de la qualité à tous les aspects de l'organisation, y compris les clients et les fournisseurs, et leur intégration avec les processus commerciaux clés. Il s'agit d'une approche qui implique une amélioration continue par tous dans l'organisation. Le TQM est un principe qui implique la coopération mutuelle de chacun qui facilite le processus commercial d'une organisation et il implique tous les acteurs d'une organisation (Subramani, A.K. et al., 2019). Le TQM est un principe qui implique la

coopération mutuelle de chacun qui facilite le processus commercial d'une organisation et il implique tous les acteurs d'une organisation.

Mushtaq et al., (2011) ont déclaré que le TQM est une philosophie de gestion qui aide les organisations à améliorer l'efficacité des processus et la performance commerciale afin d'obtenir une reconnaissance de classe mondiale au cours des trois dernières décennies. Dale et al, ((a) 1994) cite BS.4778; partie 2 (1991), traduction libre) où « *TQM est défini comme une philosophie englobant toutes les activités à travers lesquelles les besoins et les attentes du client et de la communauté, et les objectifs de l'organisation sont satisfaits de la manière la plus efficace et la plus rentable en maximisant les potentiels de tous employés dans un souci constant d'amélioration* ».

Selon Gharakhani et al., (2013), le TQM peut être défini comme un système de gestion qui consiste en une unité interdépendante à savoir les valeurs fondamentales telles que la gestion des processus, l'analyse comparative des équipes de planification ou d'amélioration continue des processus au sein d'une organisation pour fournir une valeur client supérieure. Le TQM vise à satisfaire les besoins des clients de manière efficace, fiable et rentable. Cela implique une direction radicale à travers laquelle une organisation effectue ses opérations quotidiennes dans d'autres pour s'assurer que la qualité est mise en tête de chaque employé et service dans lequel elle opère. Vorley et Tickle (2001), ont défini TQM comme la synthèse des éléments organisationnels, techniques et culturels d'une entreprise. Ils étaient d'avis que TQM est une philosophie de cœur et d'esprit qui reconnaît que la culture d'entreprise affecte le comportement qui à son tour affecte la qualité.

Iqbal A. et Muhammad Asrar-ul-Haqila (2018) souligne que la pratique du TQM peut apporter des changements positifs et significatifs dans la performance des employés. Baker (2003) a suggéré que la gestion de la qualité totale est une évolution naturelle de la théorie de la gestion moderne, qui s'est développée en tant que discipline universitaire au cours des 100 dernières années. La littérature sur le Management de la qualité révèle que la période formatrice de la gestion de la qualité s'est produite entre 1946 et 1986, lorsque les travaux des pionniers de TQM tels que Deming, Juran et Crosby ont pénétré et changé la philosophie d'entreprise américaine et japonaise. La pratique du TQM en tant que stratégie d'amélioration découle de l'idée que la qualité est devenue directement liée à la création d'un avantage concurrentiel.

Tableau 1 : Les étapes de la gestion de la qualité et ses caractéristiques

<p>MANAGEMENT DE LA QUALITE TOTALE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Déploiement de stratégie • Implique les fournisseurs et les clients • Impliquer toutes les opérations • La gestion des processus • Mesure du rendement • Travail en équipe • Implication des employés
<p>ASSURANCE QUALITE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Développement du système qualité • Planification avancée de la qualité • Manuels de qualité complets • Utilisation de coûts de qualité • Implication d'une opération hors production • Analyse des modes de défaillance et des effets

CONTROLE QUALITE	<ul style="list-style-type: none"> • Développer des manuels de qualité • Traiter les données de performances • Auto-inspection • Tests de produits • Planification de base de la qualité • Utilisation de statistiques de base • Contrôle du travail papier
INSPECTION QUALITE	<ul style="list-style-type: none"> • Sauvetage • Tri, classement et remélange • Mesures correctives • Identifier les sources de non-conformité

Source : *Adapté de Dale et al, (1994)*

Dale et al, (1994 b) ont identifié également six niveaux différents de mise en œuvre de la TQM, parmi lesquels les engagements non engagés, les dériveurs, les pousseurs d'outils, les lauréats de prix pour les améliorateurs et la classe mondiale. Selon eux, ces étapes ne représentent pas nécessairement les étapes par lesquelles les organisations passent leur parcours TQM. Ces niveaux selon Dale et al., (1994 a) servent l'organisation à identifier leurs faiblesses et à leur proposer des solutions grâce à l'amélioration continue.

Avant qu'une organisation puisse retirer le bénéfice de la mise en œuvre de la TQM, un principe devrait être inscrit dans la culture de l'organisation. Il s'agit notamment des pratiques de la TQM. Les pratiques sont résumées selon Saraph et al. (1989) dans les points suivants: Rôle du chef de division et politique qualité, rôle du service qualité, formation, conception de produits ou services, gestion de la qualité des fournisseurs, processus de gestion, données de qualité et relations entre employés.

Une autre version des pratiques TQM, celle proposée par Anderson et al. (1994). Il a suggéré les pratiques suivantes: Leadership, amélioration continue, coopération interne et externe, orientation client, apprentissage, satisfaction des employés et processus de gestion. Quant à MBNQA, il suggère sept critères de pratiques qualité: leadership; planification stratégique; orientation client et marché; mesure, analyse et gestion des connaissances; concentration sur les ressources humaines; la gestion des processus; et les résultats commerciaux (National Institute of Standards and Technology, 2007) dans le contexte des théories de gestion respectives.

Dès lors, nous suggérons trois pratiques TQM à savoir : le leadership, l'orientation client et la formation & apprentissage.

Leadership

Des études empiriques suggèrent que le facteur de leadership est la condition préalable la plus cruciale et la plus vitale voire dominant pour la réussite de l'organisation dans de nombreux cas de mise en œuvre de la TQM (Harrington & Williams, 2004 ; Kumar, 2007, Bayraktar, et al., 2008). Ces chercheurs ont convenu que l'engagement du leadership fournit un point focal pour les visées et les aspirations des employés dans les organisations quand le TQM est mis en œuvre. Le leadership dans le contexte de la TQM n'est «*pas une question de pouvoir, d'autorité et de contrôle, il s'agit davantage d'autonomisation, de reconnaissance, de coaching et de développement des autres*» (Harrington et Williams, 2004, p. 301). Ainsi, le leadership peut générer un merveilleux cadre pour influencer le taux de réussite du partage des connaissances (Ooi et al., 2010) et pour améliorer les connaissances organisationnelles. De plus, les leaders mettent en avant une culture organisationnelle qui motive les employés à participer au développement organisationnel (Avolio et Yammarino, 2013).

Orientation client

L'orientation client est un élément vital de TQM qui met l'accent sur l'importance de révéler, connaître et de comprendre les exigences des clients, et une telle compréhension garantira la satisfaction du client (Venkatraman, 2007). Cela rejoint les dires de Ooi et al. (2010), qui a décelé que cet élément entraîne des efforts pour repérer et reconnaître les exigences des clients. Ces efforts englobent la quête d'informations sur la satisfaction du client, des réclamations ou des suggestions, ensuite le partage de ces informations / connaissances au sein de l'entreprise elle-même. En d'autres termes, l'attitude de l'organisation vis-vis du client rend les pratiques de partage des connaissances très encourageantes parmi ses employés (Ooi, 2010).

Formation et apprentissage

De nombreuses études ont inclus la formation et l'apprentissage des employés comme l'un des éléments fondamentaux du TQM (Ooi et al., 2010 ; Zwain A.A.A. et al., 2011 ; Iqbal A et Asrar-ul-Haq M., 2017). Par ailleurs, les employés ne peuvent garantir la performance au sein d'une entreprise qu'à travers une amélioration continue des connaissances grâce aux programmes de formation et d'apprentissage (Kanji & Sa, 2003 ; Ooi et al., 2010). Dans ce cas, la formation et l'apprentissage jouent un rôle primordial dans la création d'un environnement propice qui soutient chaque employé à partager ses connaissances.

Aboyassin N.A et al., (2011) ont mené une étude sur l'impact des principes de KM dans la réalisation d'une qualité totale (TQM). Leurs résultats indiquent qu'il existe des corrélations significatives entre les processus de KM (diagnostic, acquisition, génération, partage, stockage, application) et les principes TQM (adoption de la qualité et engagement de la direction, orientation client, amélioration continue, formation et apprentissage et implication des employés).

2.1.1 Avantages de la mise en œuvre de TQM

La mise en œuvre efficace de TQM augmentera la satisfaction des clients à l'égard des offres de services (Iqbal A. et Asrar-ul-Haq M., 2017), ce qui les rendra satisfaits et améliore leur fidélité. Cela peut à son tour générer des affaires répétées et conduire à l'attraction de nouveaux clients. L'amélioration de la qualité se traduira alors par une augmentation de la part de marché et de la rentabilité.

La mise en œuvre de TQM garantit en outre que les organisations changent la façon dont elles mènent leurs activités de manière à éliminer l'inefficacité, à améliorer la satisfaction des clients et à appliquer les meilleures pratiques (Porter, 1996). Porter a noté qu'une amélioration constante de l'efficacité des opérations est essentielle mais pas un facteur suffisant pour que l'organisation soit rentable. Par ailleurs, de nombreuses pratiques TQM telles que la formation, la gestion des systèmes d'information, les relations avec les fournisseurs, etc. ont un impact positif sur la performance opérationnelle. La gestion efficace de ces pratiques améliorera l'efficacité et affectera sans aucun doute la rentabilité de l'entreprise. Ahmad M. F. et al., (2013) ; Ahmad M. et al., 2015) soulignent que le TQM améliore les performances commerciales des entreprises pour obtenir des services et des produits conforme aux normes mondiales.

Selon Esin Sadikoglu et Hilal Olcay (2014), la plupart des études antérieures mentionnent que les pratiques TQM globales ont été positivement liées à la productivité et aux performances de fabrication, aux performances de qualité, à la satisfaction et performance des employés, aux performances d'innovation, à la satisfaction et résultats des clients, avantage concurrentiel, part de marché, performance financière et performance globale de l'entreprise.

2.2 Le partage de connaissances

La connaissance, sa définition, sa source et sa méthode d'acquisition ont été discutées (au moins) depuis l'époque des débats philosophiques d'Aristote et de Platon. Davenport et Prusak, deux des auteurs les plus remarquables de la gestion des connaissances (KM), suggèrent que la compétitivité mondiale parmi d'autres facteurs a stimulé le besoin de partage. Davenport et Prusak (1998) suggèrent que de multiples facteurs ont conduit au «boom du savoir», par exemple, la perception et la réalité d'une nouvelle compétitivité mondiale est l'un des moteurs qui fait progresser une entreprise grâce à ce qu'elle sait collectivement, à l'efficacité avec laquelle elle utilise ce qu'elle sait et à la rapidité avec laquelle elle acquiert et utilise de nouvelles connaissances. Cela a conduit à un fort besoin d'une approche délibérée et systématique pour cultiver et partager la base de connaissances d'une organisation (Davenport, 2000). Le partage des connaissances est un processus à double sens (donner et recevoir des connaissances) entre le(s) donneur(s) de connaissances et le(s) récepteur(s) de connaissances qui, en tant que participants au partage de connaissances, échangent les connaissances trouvées dans leur esprit ou les connaissances trouvées dans les manuels, documents et connaissances électroniques ou papier. Le partage peut avoir lieu en même temps que les participants sont présents ou à des moments différents lorsqu'ils expliquent leurs connaissances (Csepregi, 2011).

Le partage des connaissances est donc défini selon Bontis & Serenko, (2009) comme le niveau de coopération intra-organisationnelle ainsi que l'échange de nouvelles idées, de choses apprises et d'autres informations pertinentes. Le partage des connaissances peut alors créer une opportunité maximale de la capacité de l'organisation, répondre aux besoins et générer des solutions qui permettent à une entreprise de fournir un avantage concurrentiel (Olowodunoye, 2015). Sinon, Bartol et Srivastava (2002) décrivent le partage des connaissances comme un échange social dans toute l'entreprise où les employés se donnent mutuellement des informations pertinentes qui affectent principalement l'entreprise, telles que des suggestions, des compétences et des idées propres à chaque employé.

2.2.1 Classification du partage de connaissances

Kocsis (2004) distingue deux modèles de base de partage des connaissances en fonction de l'activité de l'individu participant à la transaction. Dans le modèle de « partage des connaissances bidirectionnel », les deux participants partagent leurs connaissances avec l'autre, jouant ainsi un rôle actif dans le processus de partage des connaissances. Alors que dans le modèle de « partage des connaissances à sens unique », un seul des participants joue un rôle actif dans le processus, ce qui signifie que l'une des parties transmet les connaissances tandis que l'autre les reçoit (Kocsis, 2004).

Selon Li (2008), le partage des connaissances peut être divisé en les activités suivantes :

- Apport de connaissances : partager du matériel, répondre à des questions, faire des recommandations ;
- Consommation de connaissances : navigation, recherche.

Taminiau et al. (2009) déterminent le partage formel et informel des connaissances en tant que continuum à deux extrémités. Le partage formel des connaissances contient toutes ces formes de partage des connaissances qui sont institutionnalisées par la direction. Des exemples de ces formes sont les activités, les ressources et les services conçus par l'organisation et organisés pour favoriser le partage des connaissances et l'apprentissage mutuel (Taminiau et al., 2009). D'autres exemples sont les réunions et les sessions de brainstorming organisées (Taminiau et al., 2009). En ce qui concerne le partage informel des connaissances, les réseaux informels et la communication informelle sont également mentionnés (Awazu, 2004). Le

partage informel des connaissances est déterminé comme des formes qui existent à côté de toutes les formes institutionnalisées et les exemples sont des activités, des ressources et des services qui sont utilisés, mais pas nécessairement conçus, pour améliorer l'échange de connaissances (Taminiau et al., 2009).

L'étude de Teng et Song (2011) établit une distinction entre deux formes de partage des connaissances, le partage sollicité et le partage volontaire des connaissances. Ainsi, «l'envoi et la réception de demandes de connaissances, ainsi que la satisfaction ultérieure de ces demandes» est appelé partage de connaissances sollicité tandis que «l'envoi et la réception de connaissances sans aucune sollicitation préalable» est appelé partage volontaire de connaissances (Teng & Song, 2011). En comparant les deux types, le comportement de partage volontaire est considéré par Teng et Song (2011) comme une forme de partage des connaissances plus riche et plus proactive, facilitée davantage par des conditions culturellement ancrées.

Le tableau 2 résume les différentes classifications du partage des connaissances qui ont été discutées ci-dessus.

Table 2 : Classification du partage des connaissances

Auteurs	Classification du partage des connaissances
(Vazsonyi, 2003)	<ul style="list-style-type: none"> - Partage de connaissances spontané - Partage de connaissances forcé
(Kocsis, 2004)	<ul style="list-style-type: none"> - Partage de connaissances à sens unique - Partage de connaissances à sens double
(Vries, Hooff, & Ridder, 2006 ; Zhang et Cheng, 2015)	Comportements de partage de connaissances <ul style="list-style-type: none"> ➤ Knowledge Donating (Don de connaissances) ➤ Knowledge collecting (Collecte des connaissances)
	Attitudes de partage de connaissances <ul style="list-style-type: none"> ➤ Willingness (Volonté) ➤ Eagerness (Ardeur)
(Li, 2008)	<ul style="list-style-type: none"> - Contribution de partage de connaissances - Consommation de partage de connaissances
(Taminiau, Smit, & Lange, 2009)	<ul style="list-style-type: none"> - Partage de connaissances formel - Partage de connaissances informel
(Teng & Song, 2011)	<ul style="list-style-type: none"> - Partage de connaissances sollicité - Partage de connaissances volontaire

Source : nous-même

3. L'effet des pratiques TQM sur le partage de connaissances

Un certain nombre d'études empiriques ont été menées pour mettre en évidence la relation entre la gestion de la qualité totale (TQM) et la gestion des connaissances (KM) et pour justifier les positions des études précédentes sur la relation entre les deux paradigmes (Zetie, 2002, Ribiere & Khorramshahgol, 2004, Zwain et al., 2010).

Selon Ooi et al., (2010), les pratiques TQM reflètent essentiellement un effet positif et fort avec le partage des connaissances, en particulier dans les entreprises de fabrication. C'est alors dans le même ordre d'idées que les résultats de Zwain et al., (2011), ont indiqué que les pratiques TQM étaient fortement associées au partage des connaissances. Sur la base de la revue de la littérature, nous avons constaté que plusieurs auteurs ont discuté de l'impact positif du TQM et

du KM sur la performance organisationnelle (Lehyani F. et al., 2016 ; Al-Sohaim H.S et al., 2016 ; Rajeshwaran N.R et Aktharsha U.S, 2017).

Le rôle positif que TQM joue dans le partage des connaissances internes est conforme aux principes qui le sous-tendent. En effet, le travail d'équipe, la collaboration et la participation de tous les collaborateurs, essentiels au succès de la qualité totale, créent un contexte propice au partage d'expériences et de connaissances. De même, le TQM prône un partenariat très fort et des relations de confiance avec les fournisseurs et une communication régulière avec les clients. Ainsi, l'entreprise qui met en œuvre un programme de qualité totale peut bénéficier de l'expertise de ses fournisseurs mais aussi des expériences de ses clients suite à l'utilisation de ses produits. Dans l'ensemble, nous pouvons dire que les pratiques TQM peuvent influencer le partage des connaissances dans de nombreux secteurs, en particulier l'industrie et les services.

4. Étude pratique : Cas des 12 entreprises

4.1 Méthodologie

Cet article vise à vérifier l'effet des pratiques TQM sur le partage des connaissances. Pour ce faire, nous avons réalisé des entretiens semi-structurés dans 12 entreprises de différentes tailles à l'aide d'un guide d'entretien pour collecter des données qualitatives.

A ce stade de nos recherches, l'objectif était de faire le point sur l'état de l'art des pratiques de management de la qualité totale et de la gestion des connaissances, puis de comprendre de manière générale les liens entre ces pratiques managériales. C'était aussi pour nous d'apprécier l'intérêt des entreprises pour les enjeux de la gestion des connaissances.

Etant donné que le monde passe par des circonstances très difficiles à cause de la pandémie COVID-19, on observe parallèlement la récession brutale des économies et de graves perturbations dans les chaînes d'approvisionnement. Par conséquent, cela a permis d'impacter fortement notre collecte des données. Au début, nous avons ciblé un groupe d'entreprises que nous avons contacté par téléphone pour les interviewer. Sur 30 entreprises contactées, nous avons eu 20 réponses, dont 12 positives, c'est-à-dire des personnes qui ont accepté de répondre à nos questions. Le profil des participants interrogés appartenait à la catégorie "Manager/Responsable". La méthode choisie est l'analyse de contenu la plus appropriée pour expliquer les éléments collectés dans les enquêtes qualitatives. Pour ce faire, nous avons divisé les questions en deux parties, à savoir la fiche de l'intervieweur et l'analyse des perceptions des managers sur les pratiques TQM sur le partage des connaissances.

4.2 Participants

Un échantillonnage ciblé a été utilisé pour identifier les membres qui pourraient fournir des descriptions détaillées de leurs perceptions du partage de connaissances en utilisant les pratiques TQM. Six répondants de l'industrie automobile, deux de la métallurgie, deux du secteur bancaire, un du secteur cosmétique et luxe, et un de l'agroalimentaire ont participé à l'étude (n = 12).

4.3 Collecte et analyse des données

Tableau 3 : Extrait du guide d'entretien semi-directif

Sujet de discussions	Questions de relance
Leadership	<ul style="list-style-type: none"> - Comment votre leader conduit les membres de l'équipe à exécuter des idées innovantes ? - Comment votre leader intègre l'expérience pratique de différents départements / services pour créer de nouvelles connaissances ? - Dans quelle mesure votre leader encourage les membres de l'équipe à partager leurs connaissances ? - Pouvez-vous décrire comment votre leader met au point un système de récompense pour stimuler le comportement d'apprentissage des membres de l'équipe ?
Orientation client	<ul style="list-style-type: none"> - Pouvez-vous décrire comment votre société stocke toutes les suggestions de vos clients (y compris les plaintes) dans votre base de données ? - Comment vos clients échangent activement leurs informations, idées et expériences avec vous ? - Est-ce que vos objectifs commerciaux sont principalement axés sur la satisfaction de la clientèle ? - Comment vous mesurez la satisfaction de la clientèle de manière systématique et fréquente ?
Formation	<ul style="list-style-type: none"> - Pouvez-vous nous décrire, comment la formation reçue est liée aux nouvelles tâches et responsabilité ? - Est-ce que votre unité de travail dispose de bons programmes de formation des employés grâce auxquels de nouvelles connaissances peuvent être diffusées avec succès ? Si oui, comment ? - Pensez-vous que la formation offre un lieu où les employés sont regroupés pour acquérir et partager de nouvelles connaissances ?

Source : auteurs

4.4 Résultats de l'étude

Nous avons présenté ci-dessous un tableau qui donnera une idée générale des interviewés avec lesquels nous avons mené notre interview. Dans ce sens, nous avons dressé les noms des interviewés par leurs initiales pour respecter le souhait exprimé par certains de garder l'anonymat.

Tableau 4 : Profils des interviewés

Interviewé	Poste occupé	Durée d'interview	Secteur d'activité	Moyen de communication utilisé
(R.B)	Manager Qualité	01:00:00	Automobile	Visioconférence Zoom
(K.B)	Manager RH	01:00:00	Automobile	Visioconférence Zoom
(H.K)	Responsable logistique	01:30:00	Automobile	Téléphone
(S.S)	Responsable Qualité	00:45:00	Automobile	Téléphone
(I.B)	Manager R&D	00:40:00	Automobile	Google meet
(K.Q)	Manager commercial	01:00:00	Automobile	Google meet
(R.E)	Manager financier	01:00:00	Métallurgie	Téléphone
(R.C)	Manager RH	01:00 :00	Métallurgie	Téléphone
(S.A)	Manager financier	01:00:00	Banque	Visioconférence Zoom
(S.B)	Manager d'affaires	00:40:00	Banque	Google meet
(F.B.E)	Retail Manager	01:45:00	Cosmétique et luxe	Téléphone
(I.T)	Directeur des Systèmes d'information	01:30:00	Agroalimentaire	Google meet

Source : Auteurs

La première question posée dans les douze entretiens était de savoir si l'entreprise est consciente de l'importance de la gestion des connaissances. La réponse unanime des managers a été "oui" mais avec la contrainte de l'insuffisance des moyens mis en œuvre pour capitaliser ces savoirs et passer du savoir individuel au savoir collectif.

La structure de notre guide d'entretien se concentre sur les trois thèmes ci-dessous :

Leadership

Le Directeur du Système d'Information déclare : « Nous encourageons la collaboration et le partage des connaissances à travers l'organisation car nous sommes conscients de l'importance stratégique des connaissances. De plus, le partage des connaissances est ancré dans la vision et la stratégie de notre entreprise ».

Il ajoute : « *La connaissance circule mieux lorsque les gens se font confiance, et cette confiance surmontera à la fois la résistance à la recherche de conseils et la résistance au partage d'expériences personnelles les unes avec les autres. Sur la base de notre expérience, nous avons conclu que pour créer un environnement propice au partage des connaissances, il est nécessaire d'établir ce qu'on appelle le « leadership » sinon cela ne se produira pas sans un leadership fort pour guider le comportement des personnes qui composent l'entreprise* ».

Le Manager qualité (R.B) souligne et affirme : « *Le partage des connaissances et l'apprentissage sont des activités sociales, la création d'une atmosphère positive pour le partage des connaissances peut jeter les bases d'un changement culturel du jour au lendemain, mais la direction peut fournir un terrain fertile pour que cela se produise, nous commençons donc par le leadership* ».

De plus, les autres entreprises affirment que le leadership favorise le partage des connaissances. Ils soutiennent que le rôle des leaders n'est plus de guider les artistes, mais de bénéficier des connaissances et de l'intelligence de tous.

Orientation client

La personne interrogée (H.K) déclare que la création de bases de connaissances pour servir les clients et la synthèse des compétences des employés du réseau est un levier pour se démarquer de la concurrence. Il ajoute : « *L'orientation client est importante pour établir des relations humaines avec notre clientèle, ce qui implique d'apprendre de nos clients et d'utiliser leurs informations précieuses pour nous améliorer. Chaque interaction entre le client et notre entreprise est une opportunité d'affiner nos connaissances et d'approfondir la relation* ».

De plus, l'interviewé (I.T) révèle que dans le secteur agroalimentaire, où les entreprises partagent le même marché et proposent des produits plus ou moins similaires, satisfaire un client devient un objectif central. Pour eux, la satisfaction du client est une priorité. Il poursuit : « *De plus, nos objectifs commerciaux sont principalement axés sur la satisfaction de la clientèle* ».

Les autres répondants affirment que leur stratégie pour obtenir un avantage concurrentiel repose principalement sur leur compréhension des besoins de leurs clients. Ils mentionnent également qu'ils accordent une attention particulière à l'évaluation par le client de leur produit. Parce que cela leur permettra d'avoir un va-et-vient d'informations et de connaissances, c'est-à-dire un flux bidirectionnel entre l'entreprise et le client.

En effet, pour atteindre la qualité des produits ou services, il est essentiel de savoir ce que veulent les clients et de leur fournir des produits ou services qui répondent à leurs exigences. La clé de la gestion de la qualité est de maintenir une relation étroite avec le client afin de déterminer correctement ses besoins et de recevoir des commentaires sur la mesure dans laquelle ces besoins sont satisfaits.

Formation et apprentissage

Certes, la formation et l'apprentissage jouent un rôle essentiel dans la création d'un environnement approprié qui encourage chaque employé à partager ses connaissances.

L'interviewé (H.K) déclare: «*Nous sommes convaincus que la formation des employés est cruciale pour notre entreprise car elle permet d'assurer leur bonne compréhension du travail, le développement des compétences et la préparation à une performance efficace. La formation est non seulement essentielle pour les nouveaux employés d'une organisation, mais aussi pour la main-d'œuvre en service. Nous avons remarqué récemment que les programmes de formation et d'apprentissage que nous avons mis en place ont permis aux employés de tirer le meilleur parti de toutes les nouvelles recherches et technologies et à atteindre la perfection dans leur travail. Cette perfection ouvrira finalement la voie au progrès. L'apprentissage constant est tout à fait crucial pour survivre dans ce monde en perpétuel développement. Le manque de disponibilité de temps et de ressources empêche les gens d'en apprendre davantage, tandis que les organisations peuvent sauver le problème en formant les employés. Nous jugeons que pour atteindre la performance de l'entreprise et avoir un bon impact commercial, il est essentiel de passer par l'apprentissage organisationnel* ».

Dans le même ordre d'idées, la personne interrogée (F.B.E) déclare que l'entreprise offre aux employés la formation requise liée aux nouvelles tâches et responsabilités, car la formation offre un lieu où les employés sont réunis pour acquérir et partager de nouvelles connaissances.

Dans les résultats qualitatifs, les personnes interrogées mentionnent également que lorsque la connaissance des salariés de leurs compétences professionnelles s'améliore, par conséquent l'efficacité au travail augmente. Cela implique d'améliorer les compétences requises grâce à des programmes de formation et d'apprentissage spécifiques.

4.5 Discussion des résultats

De manière significative à partir des résultats, de nombreux collaborateurs partagent leur savoir-faire, leurs connaissances et leurs expériences pendant le travail. En théorie, le temps libre donne aux membres du personnel l'occasion de partager ce qu'ils savent et comprennent. Si ces employés habiles, expérimentés et bien informés ne partagent pas, lorsqu'ils ne sont pas en service, le service client pourrait en souffrir. De plus, lorsque les employés quittent l'entreprise, ils souffriraient de la perte de connaissances de ces membres du personnel. Par conséquent, il est important d'éduquer, d'influencer et d'encadrer les employés pour qu'ils poursuivent le partage. C'est pourquoi le leadership a un effet critique sur le partage des connaissances, car le leader fournit une orientation spécifique à ses membres et connaît la valeur de leurs données et de leurs compétences. En conséquence, les membres de l'équipe reçoivent la confirmation d'un leader pour la diffusion des idées et des connaissances et cette motivation est créée pour partager leurs connaissances uniques.

Le partage des connaissances ne se fait donc pas automatiquement et les dirigeants jouent un rôle important dans son développement.

Si un problème survient, en tant que processus de résolution de problème, la principale caractéristique du leader est d'identifier et d'évaluer les connaissances et de les partager au sein de l'organisation afin d'apprendre des erreurs et de capitaliser sur leur succès. Un leader est la force motrice qui dirige, accompagne et contrôle les allées et venues des connaissances. Il possède également l'expérience nécessaire et approfondie, qui peut être facilement codifiée par lui-même. Le leadership peut entraîner la réduction de certains coûts tels que la communication et améliorer la crédibilité des connaissances diffusées.

Les six répondants du secteur de l'automobile ont souligné que certaines connaissances tacites telles que l'expérience de travail peuvent être partagées avec d'autres ; cependant, les partages pourraient ne pas bénéficier à l'avenir de ce partage de connaissances tacites. Cela peut être dû au fait que le contenu partagé n'est que la deuxième source d'informations à partager. Ce qui doit être considéré, c'est s'ils peuvent y réagir immédiatement lorsqu'ils font face à des circonstances similaires après que leurs collègues ont partagé avec eux. Cette constatation renforce la proposition de Snowden (2002, p. 102) selon laquelle « *nous ne savons ce que nous savons que lorsque nous devons le savoir* ».

Un problème critique, qui est montré dans cette étude, est le lieu du partage des connaissances. La plupart des personnes interrogées étaient d'accord avec le fait que le personnel est capable d'absorber et de digérer plus de contenu lorsque des approches informelles ont lieu. Cependant, environ la totalité des personnes interrogées des douze entreprises ne parleraient pas de questions liées au travail lors des activités extra-professionnelles, au lieu de vouloir passer un moment agréable et de renforcer leur relation et leur camaraderie, à moins que le partage n'ait lieu dans des situations spontanées. Le but principal de ces activités, c'est de permettre à chacun de se sentir plus libre et ouvert à discuter de certaines questions liées au travail pendant les heures de travail. D'un autre côté, Ils ont déclaré que les activités pouvaient faciliter l'échange de connaissances et d'expériences car pendant cette période, tous les participants se sentaient détendus. Ils n'étaient pas sur le lieu de travail de sorte qu'ils n'avaient aucune pression immédiate, aucun obstacle artificiellement imposé et aucun comportement affectant la pensée personnelle. Dans l'ensemble, il est difficile d'équilibrer cette situation ; cependant, le climat de partage doit absolument être entretenu.

En pratique, les personnes que nous avons interrogées étaient unanimes sur le fait que les pratiques TQM, notamment le leadership, l'orientation client, et la formation et apprentissage, ont un impact positif sur le partage des connaissances et donc sur la performance commerciale de l'entreprise.

5. CONCLUSION

Il est clair que nous devons conclure que toutes les personnes interrogées se font l'écho de la nécessité et de l'importance de mettre en œuvre le partage des connaissances et de l'expérience dans l'entreprise. Les données recueillies dans cette étude ont montré que les pratiques TQM étudiées ont un effet direct sur le partage des connaissances. Nos résultats corroborent ceux de certaines recherches, telles que (Zwain A.A.A et al., 2011 ; Amir Honarpour et Ahmad Jusoh, 2017).

Le partage des connaissances et les pratiques TQM sont complémentaires. Une combinaison synergique de gestion des connaissances et de gestion de la qualité totale est un cycle d'amélioration et de développement conduisant à l'excellence organisationnelle.

Une approche de TQM basée sur les connaissances informera, guidera et encouragera l'amélioration et l'apprentissage continu, aidant ainsi l'organisation à mieux répondre aux besoins et aux attentes changeantes des clients. Néanmoins, nos résultats s'inscrivent dans une recherche exploratoire, qui a pour but d'avoir une perception aussi exhaustive que possible du phénomène. Nous avons choisi trois pratiques TQM (Leadership, Orientation client, Formation et apprentissage organisationnel) pour explorer et comprendre dans un levier plus profond les choses qui sont liées au phénomène à expliquer qui est le partage des connaissances. Ce qui fait, que nos résultats ne peuvent pas être généralisés, ce qui privilégie le recours à une étude ethnographique car la réalité est multicouche et complexe et peut avoir de multiples interprétations, nous estimons que nous devons nous immerger le plus complètement possible dans le monde social recherché.

En conséquence, l'un des problèmes qui reste clairement sous-exploré dans le domaine du partage des connaissances et sera abordé dans un futur article est le rôle modérateur du partage des connaissances entre les pratiques TQM et la performance des entreprises.

Références :

- (1) Aboyassin, N.A., Alnsour, M. and Alkloub, M. (2011). *Achieving total quality management using knowledge management practices: A field study at the Jordanian insurance sector*, International Journal of Commerce and Management, Vol. 21 No. 4, pp. 394-409. <https://doi.org/10.1108/10569211111189383>
- (2) Ahmad M. F., N. Zakuan, A. Jusoh, Z. Tasir and J. Takala, (2013). *Metaanalysis of the relationship between TQM and Business Performance*. Materials Science and Engineering, vol. 46, no. 1, pp.1-5, 2013.
- (3) Ahmad M., N. Zakuan, J. Ahmad et J. Takala, (2015). *Meta-analysis of the TQM impact on business performance amongst regions and countries*, International Journal Industrial System Engineering, vol. 20, no. 2, pp. 155–164, 2015.
- (4) Akhavan P., et Mahdi Hosseini S., (2016). *Social capital, knowledge sharing, and innovation capability, an empirical study of R&D teams in Iran*, Technology Analysis and Strategic Management, 28 (1) (2016), pp. 96-113.
- (5) Aliakbar E, Rosman B.M.Y et Mahmood N.H.N.(2012). *Determinants of Knowledge Sharing Behavior*. International Conference on Economics, Business and Marketing Management IPEDR vol.29 (2012) © (2012) IACSIT Press, Singapore.
- (6) Al-Sohaim H.S, Montasser W.Y, Al Manhaway A., (2016). *The Effect of Knowledge Management on Organizational Performance through Total Quality Management*, International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 7, Issue 9, September-2016

- (7) Anderson EW, Fornell C, Lehmann D.R. (1994). *Customer satisfaction, market share, and profitability: findings from Sweden*, J. Mark. 58: 53-66. 1994
- (8) Avolio, B. J., and F. J. Yammarino. (2013). *Transformational and Charismatic Leadership: The Road Ahead*. Bradford: Emerald Group Publishing
- (9) Awazu, Y. (2004). *Informal Network Players, Knowledge Integration and Competitive Advantage*. Journal of Knowledge Management , 8 (3), 62-70.
- (10) Baker, B. L. (2003). *TQM practice and theory: A meta-analysis of empirical studies*. Retrieved January 03, 2006, from Digital Dissertation.
- (11) Balle A.R., M.O. Steffen, C. Curado, M. Oliveira. (2019). *Interorganizational knowledge sharing in a science and technology park, the use of knowledge sharing mechanisms*, Journal of Knowledge Management, 23 (10), pp. 2016-2038.
- (12) Bartol, K., & Srivastava, A. (2002). *Encouraging knowledge sharing: the role of organizational reward systems*. Journal of Leadership and Organization Studies , 9 (1), 64-76.
- (13) Bayraktar E., Tatoglu E. & Zaim S. (2008). *An instrument for measuring the critical factors of TQM in Turkish higher education*, Total Quality Management, 19:6, 551-574.
- (14) Bontis N. et Serenko A., (2009). *Global ranking of knowledge management and intellectual capital academic journals*, Journal of Knowledge Management, Vol. 13 No. 1, pp. 4-15.
- (15) Csepregi, A. C. (2011). *The Knowledge Sharing and Competences of Middle Managers*. University of Pannonia.
- (16) Dale, B. G., Boaden, R. J., and Lascelles D. M., (1994). *Total Quality Management - An Overview*, Managing Quality (edited by Dale, B. G.), New York, Prentice Hall
- (17) Dale, B. G., Boaden, R. J., and Lascelles, D. M. (1994), *Levels of Total Quality Management Adoption* Managing Quality edited by Dale, B.G.), New York, Prentice Hall
- (18) Davenport T. H. et Prusak L., (1998). *Working Knowledge: How Organisations Manage what they Know*, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts
- (19) Davenport T. H., (2000). *Mission critical: realizing the promise of enterprise systems*. Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts
- (20) Ding G., H. Liu, Q. Huang, J. Gu (2017). *Moderating effects of guanxi and face on the relationship between psychological motivation and knowledge-sharing in China*. Journal of Knowledge Management, 21 (5), pp. 1077-1097
- (21) Esin Sadikoglu et Hilal Olcay (2014). *The Effects of Total Quality Management Practices on Performance and the Reasons of and the Barriers to TQM Practices in Turkey*, Hindawi Publishing Corporation Advances in Decision Sciences Volume 2014, Article ID 537605, 17 pages
- (22) Gharakhani, D., Rahmati, H., Farrokhi, M., Farahmandian, A. (2013). *Total Quality Management and Organizational Performance*, American Journal of Industrial Engineering, Vol. 1, No. 3, 46-50.
- (23) Gloet M., et Berrell M. (2003). *The dual paradigm nature of knowledge management: Implications for achieving quality outcomes in human resource management*. Journal of Knowledge Management 7(1):78-89.
- (24) Harrington, D., & Williams, B. (2004). *Moving the quality effort forward-the emerging role of the middle manager*. Managing Service Quality, 14, 297-308. Retrieved September 30, 2006, from ProQuest database.
- (25) Honarpour A., Jusoh A., Long C.S. (2017). *Knowledge management and total quality management: a reciprocal relationship*. International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 34 Iss 1 pp. 91 – 102.

- (26) Iqbal, Anam & Asrar-ul-Haq, Muhammad. (2018). *Establishing relationship between TQM practices and employee performance: The mediating role of change readiness*, Elsevier, vol. 203(C), pages 62-68. 2018
- (27) Kanji, G. K., & Sa, P. M. E. (2003). *Sustaining healthcare excellence through performance measurement*. Total Quality Management, 14(3), 269-289.
- (28) Kocsis, E. (2004). *A Tudasmegosztas Hatekonyasaga: Menedzseri Szemlelet Versus Gazdasagelmeleti Megkozelites*. Tarsadalom es Gazdasag , 26 (1), 39-55.
- (29) Kumar, M. C. (2007). *Comparison between DP and MBNQA: Convergence and divergence over time*. The TQM Magazine, 19, 245-258. Retrieved September 7, 2008, from ProQuest database
- (30) Lehyani F., Zouari A., Benabdelhafid A., (2016). *Proposition d'un cadre d'intégration du KM et du TQM : vers une meilleure performance de l'entreprise*. 9e édition du Colloque International LOGISTIQUA, 19 et 20 mai 2016 à EST Berrechid – Casablanca – Maroc. 2016
- (31) Li, W. (2008). *Knowledge Sharing Through Online Communities of Practice: An Empirical Study of Chinese and American Employees from a Fortune 100 Company*. (Vol. 7). Singapore: World Scientific Publishing.
- (32) Mohannak, K. (2007). *Knowledge Management: Towards a Cross-Cultural and Institutional, Framework*. Proceedings of International Conference on Knowledge Management, (pp. 37-54). Singapore.
- (33) Mushtaq, N., Peng, W., & Lin, S. (2011). *Exploring the Lost Link between TQM, Innovation and Organization Financial Performance through Non Financial Measures*. Paper presented at the International Conference on Innovation, Management and Service. Retrieved from www.ipedr.com/vol14/5-icims2011s00011.pdf
- (34) Olowodunoye, S. A., (2015). *Knowledge sharing behavior: The role of self-efficacy, organizational justice and organizational tenure*. European Scientific Journal, 11(17), 254-264. 2015
- (35) Ooi, K.B. et al., (2010). *TQM practices and knowledge sharing: An empirical study of Malaysia's manufacturing organizations*. Asia Pacific Journal of Management, 29(1), 59-78.
- (36) Porter, M., (1996). *What is Strategy?* Harvard Business Review, 74(6), pp61-78
- (37) Rajeshwaran N.R et Aktharsha U.S. (2017). *Relationship between Total Quality Management, Knowledge Management and Organizational Performance in IT organization*, International Journal of Business and Management Invention, ISSN (Online): 2319 – 8028, ISSN (Print): 2319 – 801X www.ijbmi.org || Volume 6 Issue 8 || August. 2017 || PP—44-54
- (38) Ribiere, M. V. et Khorramshahgol, R., (2004). *Integrating Total Quality Management and Knowledge Management*. Journal of Management Systems, 16(1), 39-54.
- (39) Saraph J.V., Benson P.G., Schroeder R.G. (1989). *An instrument for measuring the critical factors of quality management*. Decision Sci. 20(4): 810-829. 1989
- (40) Singh S.K., S. Gupta, D. Busso, S. Kamboj. (2019). *Top management knowledge value, knowledge sharing practices, open innovation and organizational performance*, Journal of Business Research (2019), 10.1016/j.jbusres.2019.04.04.
- (41) Stojanović-Aleksić, V., Erić Nielsen, J. et Bošković, A. (2019). *Organizational prerequisites for knowledge creation and sharing: empirical evidence from Serbia*, Journal of Knowledge Management, Vol. 23 No. 8, pp. 1543-1565.
- (42) Subramani et al, (2019). *Examining the relationship between critical success factors of total quality management implementation and business performance: a structural equation modelling approach*. Int J Bus Excell 17(4):469-486

- (43) Taminiou, Y., Smit, W., & Lange, A. d. (2009). *Innovation in Management Consulting Firms Through Informal Knowledge Sharing*. Journal of Knowledge Management , 13 (1), 42-55.
- (44) Teng, J. T., & Song, S. (2011). *An Exploratory Examination of Knowledge-sharing Behaviors: Solicited and Voluntary*. Journal of Knowledge Management , 15 (1), 104-117.
- (45) Venkatraman, S. (2007). *A framework for implementing TQM in higher education programs*, Quality Assurance in Education, Vol. 15 No. 1, pp. 92-112.
- (46) Vorley, G., et Tickle, F., (2001). *Quality Management, Principles and Techniques*. 4 ed. Guildford, Quality Management and Training Publication Ltd
- (47) Vries, R. E., Hooff, B. V., & Ridder, J. A. (2006). *Explaining Knowledge Sharing: The Role of Team Communication Styles, Job Satisfaction, and Performance Beliefs*. Communication Research , 33 (2), 115-135
- (48) Wang S., R.A. Noe (2010). *Knowledge sharing, a review and directions for future research*, Human Resource Management Review, 20 (2), pp. 115-131.
- (49) Zetie, S., (2002), *The quality circle approach to knowledge management*, Managerial Auditing Journal, Vol. 17 No. 6, pp. 317-21. 2002
- (50) Zhang L. Cheng J. (2015). *Effect of knowledge leadership on knowledge sharing in engineering project design teams: The role of social capital*. Project Management Journal, 46(5), 111–124. 10.1002/pmj.21525. 2015
- (51) Zwain A.A.A, Lim.K.T & Othman S.N. (2010). *The Relationship Between Total Quality Management, Knowledge Management And Organizational Performance*. The 2nd International Conference on Technology & Operations Management. Jointly organized by College of Business, UUM and Institut Teknologi Bandung, Indonesia. 2010
- (52) Zwain A.A.A, Lim K.T & Othman S.N. (2011). *TQM Core Elements and Knowledge Sharing: An Empirical Study of Iraqi HEIs*, British Journal of Economics, Finance and Management Sciences 1 December 2011, Vol. 3 (1).